

DO COTIDIANO ESCOLAR À FORMAÇÃO DOCENTE: EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL EM ITAPERUNA/RJ

 DOI: 10.5281/zenodo.19894182

Naara Celso Franco

*Mestranda em Ensino - INFES / UFF - Universidade Federal Fluminense,
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior. Licenciada em História,
email:nafranco@id.uff.br*

RESUMO

O presente relato de experiência descreve a construção da Educação Étnico-Racial no Ensino Fundamental do município de Itaperuna/RJ, a partir da Formação Docente promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A experiência surge das vivências cotidianas no espaço escolar, onde desafios e aprendizagens se entrelaçam, possibilitando reflexões e práticas pedagógicas voltadas ao reconhecimento da diversidade, à valorização das identidades e ao enfrentamento das desigualdades raciais, em consonância com a Lei nº 10.639/2003, que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Itaperuna, situada na região Noroeste Fluminense, possui população estimada de 101.041 habitantes (IBGE, 2022) e significativa diversidade étnico-racial, predominando brancos, seguidos por pardos e pretos. Esse contexto impõe desafios à docência, demandando práticas pedagógicas inclusivas, capazes de reconhecer e valorizar todas as identidades presentes na comunidade escolar. Nesse cenário, a formação docente em educação étnico-racial emerge como ferramenta estratégica, promovendo o letramento racial, a reflexão crítica e metodologias pedagógicas antirracistas. O referencial teórico adotou obras de Kabengele Munanga (2020), Silvio Almeida (2019), Djamila Ribeiro (2019) e estudos sobre o racismo estrutural e o mito da democracia racial. Metodologicamente, a formação foi organizada em cinco módulos de seis horas cada, totalizando 30 horas, articulando encontros presenciais, atividades on-line via Google Classroom e comunicação via WhatsApp. Os módulos abordaram: conceitos de raça, etnia e escravidão; mitos da democracia racial e políticas de branqueamento; racismo estrutural e institucional; legislação e políticas públicas, incluindo as Leis nº 10.639/03, 11.645/08 e 12.288/10; e herança africana e afro-brasileira no contexto local. O desenvolvimento da formação envolveu 45 professores, com debates sobre identidade, cultura, representatividade e práticas pedagógicas decoloniais, articulando teoria, história local e metodologias aplicáveis. Os resultados evidenciam maior sensibilização docente quanto às desigualdades raciais, valorização da cultura afro-brasileira e africana, e disposição para transformar o cotidiano escolar em espaço de diálogo, inclusão e equidade. Conclui-se, portanto, que a formação contribuiu significativamente para o fortalecimento das políticas públicas educacionais, em

especial àquelas orientadas pela Lei nº 10.639/2003 e para a construção de uma prática pedagógica crítica, inclusiva e comprometida com a diversidade cultural. Além disso, o processo formativo fomentou o protagonismo docente, estimulando reflexões sobre o papel da escola na desconstrução do racismo estrutural e na promoção de uma educação antirracista, capaz de transformar realidades e ampliar horizontes de cidadania.

Palavras-chave: Educação Étnico-Racial; Formação Docente; Noroeste Fluminense;

ABSTRACT

This experience report describes the development of Ethnic-Racial Education in elementary schools in the municipality of Itaperuna, Rio de Janeiro, based on teacher training promoted by the Municipal Department of Education. The experience arises from daily life in the school environment, where challenges and learning are intertwined, enabling reflections and pedagogical practices aimed at recognizing diversity, valuing identities, and addressing racial inequalities, in accordance with Law No. 10,639/2003, which establishes the teaching of Afro-Brazilian and African history and culture. Itaperuna, located in the Northwest region of Rio de Janeiro, has an estimated population of 101,041 inhabitants (IBGE, 2022) and significant ethnic and racial diversity, with whites predominating, followed by brown and black people. This context poses challenges for teaching, demanding inclusive pedagogical practices capable of recognizing and valuing all identities present in the school community. In this scenario, teacher training in ethnic-racial education emerges as a strategic tool, promoting racial literacy, critical reflection, and anti-racist pedagogical methodologies. The theoretical framework adopted works by Kabengele Munanga (2020), Silvio Almeida (2019), Djamila Ribeiro (2019), and studies on structural racism and the myth of racial democracy. Methodologically, the training was organized into five six-hour modules, totaling 30 hours, combining face-to-face meetings, online activities via Google Classroom, and communication via WhatsApp. The modules addressed: concepts of race, ethnicity, and slavery; myths of racial democracy and whitening policies; structural and institutional racism; legislation and public policies, including Laws nº. 10.639/03, 11.645/08, and 12.288/10; and African and Afro-Brazilian heritage in the local context. The training involved 45 teachers, with debates on identity, culture, representation, and decolonial pedagogical practices, articulating theory, local history, and applicable methodologies. The results show greater teacher awareness of racial inequalities, appreciation of Afro-Brazilian and African culture, and a willingness to transform everyday school life into a space for dialogue, inclusion, and equity. It can therefore be concluded that the training contributed significantly to the strengthening of public education policies, especially those guided by Law nº. 10.639/2003, and to the construction of a critical, inclusive pedagogical practice committed to cultural diversity. In addition, the training process fostered teacher leadership, stimulating reflections on the role of schools in deconstructing structural racism and promoting anti-racist education capable of transforming realities and broadening horizons of citizenship.

Keywords: Ethnic-Racial Education; Teacher Training; Northwest Rio de Janeiro;

INTRODUÇÃO

Apresento um relato de experiência vivenciado por uma professora do Ensino Fundamental do município de Itaperuna/RJ, evidenciando a construção da Educação Étnico-Racial, a partir da Formação Docente promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A experiência emerge das vivências pessoais e cotidianas no espaço escolar, nas quais desafios e aprendizagens se entrelaçam no processo educativo. Nesse contexto, desenvolveram-se reflexões e práticas pedagógicas voltadas ao reconhecimento da diversidade, à valorização das identidades e ao enfrentamento das desigualdades raciais. As ações realizadas buscaram transformar o ambiente escolar em um espaço de diálogo, respeito e representatividade, em consonância com os princípios estabelecidos pela Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino.

A cidade de Itaperuna, localizada no Noroeste Fluminense, teve seu povoamento vinculado à ocupação do Vale do Carangola, a partir da chegada de José de Lannes Dantas Brandão, em 1834, que se estabeleceu às margens do rio Carangola, consolidando a presença de colonos na região. Antes de sua chegada, o território era habitado pelos Puris, remanescentes da nação Goitacá, que migraram após a expulsão do Vale do Paraíba do Sul. A presença indígena foi gradualmente suprimida em função da expansão agrícola e do avanço de colonos provenientes de Minas Gerais.

Nesse contexto, africanos escravizados foram trazidos à região para atender às demandas da lavoura cafeeira, principal atividade econômica da época. A presença desses grupos contribuiu de forma significativa para a formação cultural de Itaperuna, perceptível nas tradições, nas práticas cotidianas e na diversidade cultural presente até os dias atuais.

Apesar das contribuições culturais, a cidade ainda enfrenta desafios relacionados ao racismo estrutural, que dificultam a plena aplicação de políticas antirracistas e torna complexa a autodeclaração racial. Essas questões refletem heranças históricas de um passado marcado pelo colonialismo e pela escravidão, evidenciando a necessidade de compreender a trajetória social de Itaperuna para analisar suas dinâmicas identitárias, culturais e raciais contemporâneas.

O município possui uma população estimada de 107.297¹⁴ habitantes (IBGE, 2022) e uma área territorial de 1.106,694 km², resultando em uma densidade demográfica aproximada de 91,3 habitantes por km². A cidade se destaca regionalmente, ocupando posição de liderança em sua área geográfica imediata. A composição populacional, de acordo com o último censo, evidencia a predominância de indivíduos brancos (45.059), seguidos por pardos (40.664) e pretos (15.149).

No campo educacional, Itaperuna apresenta uma rede municipal¹⁵ de ensino estruturada e em expansão. Atualmente, o município conta com um total de 39 unidades escolares, das quais 13 estão situadas na zona rural e 26 na zona urbana, distribuídas de modo a atender à população tanto dos centros urbanos quanto das comunidades do campo. Além dessas unidades, a rede municipal dispõe de 04 creches e 04 unidades de Educação Infantil, destinadas à primeira etapa da Educação Básica. No que se refere ao quadro docente¹⁶, observa-se a presença de 1.013 profissionais da educação atuando na rede municipal. Desse total, 142 professores lecionam na Educação Infantil, 266 trabalham do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 135 são docentes de disciplinas específicas do 6º ao 9º ano, e 470 profissionais exercem a função de mediadores escolares.

O gráfico a seguir apresenta a distribuição do número de alunos matriculados nas zonas urbana e rural do município de Itaperuna, organizados segundo as diferentes etapas da Educação Básica. Essa divisão permite observar as particularidades de cada contexto territorial e compreender a abrangência da rede municipal de ensino na oferta educacional.

¹⁴ Os dados apresentados correspondem ao último Censo do IBGE, realizado em 2022, que contabilizou um total de 101.041 pessoas. Por conta do adiamento de dois anos em função da pandemia de COVID-19 e de cortes orçamentários, os valores podem ser maiores do que aqueles atualmente disponíveis no site do IBGE.

¹⁵ Dados preliminares de agosto de 2025.

¹⁶ Nota: Foram contados os professores em cada matrícula, professores com AJT/Hora Extra, professores contratados, mediadores, professores auxiliares de turma de Ed. Infantil. Os dados têm como base os mapas estatísticos e estão sujeitos a correções. Ref: Maio/2025

Gráfico 1 - Distribuição do número de alunos por zona urbana e rural, de acordo com o ano de escolaridade.

***Fonte:** Setor de estatísticas da Secretaria de Educação de Itaperuna.

A análise comparativa entre as zonas urbana e rural do município de Itaperuna revela um quadro educacional marcado por diferenças significativas quanto ao número de alunos e à abrangência das etapas de ensino ofertadas. Os dados demonstram que a zona urbana concentra a maior parte das matrículas, abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já a zona rural apresenta um quantitativo menor de estudantes, atendendo prioritariamente às etapas iniciais da Educação Básica.

Na zona urbana, observa-se uma expressiva presença de alunos na Educação Pré-escolar (1.315 matrículas), seguida pelas turmas do 1º ao 5º ano, que mantêm números relativamente estáveis, variando entre 706 e 784 alunos. A partir do 6º ano, há uma redução gradual no número de estudantes (fenômeno comum nas redes públicas municipais) com queda progressiva até o 9º ano (360 alunos). As turmas de EJA I a V (67 alunos) e EJA VI a IX (113 alunos) indicam o atendimento de uma população específica de jovens e adultos que retornam à escola, demonstrando o esforço do município em garantir o direito à educação ao longo da vida.

Por outro lado, a zona rural concentra suas matrículas majoritariamente nas etapas iniciais, com destaque para o Pré-escolar (102 alunos) e o 1º ano (96 alunos). As turmas de 2º a 5º ano apresentam variação entre 67 e 83 alunos, e não há registros de oferta do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano). A presença de apenas quatro estudantes matriculados na EJA I a V reforça a característica de baixa densidade populacional das áreas rurais, bem como os desafios logísticos de acesso e permanência escolar nesse território.

De modo geral, os dados refletem a centralização da oferta educacional na zona urbana, onde se concentram as escolas de maior porte e as modalidades de ensino mais diversificadas. Na zona rural, prevalece a atuação voltada à alfabetização e à formação inicial, o que evidencia o papel estratégico dessas unidades na garantia do acesso à educação básica em comunidades distantes da sede municipal. Essa diferença entre as zonas geográficas indica a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade territorial, buscando ampliar a permanência escolar e a continuidade dos estudos em áreas rurais, bem como fortalecer as ações de transporte e infraestrutura educacional no campo.

Essa realidade educacional evidencia não apenas desigualdades territoriais, mas também ressalta a importância de práticas pedagógicas e políticas que promovam equidade e valorização da diversidade cultural. Ao considerar as especificidades das zonas urbanas e rurais, torna-se possível compreender como a formação docente e as estratégias de ensino podem atuar na construção de um ambiente escolar inclusivo, capaz de atender às necessidades de todos os estudantes e de reconhecer as contribuições históricas e culturais de diferentes grupos sociais.

A formação docente no ensino fundamental proporciona reflexões e estratégias que permitem enfrentar desigualdades, valorizar as culturas afro-brasileiras e consolidar um ambiente escolar mais equitativo e sensível à diversidade. As vivências cotidianas no espaço escolar, combinadas com essa formação, contribuem para a construção de uma prática educativa crítica e inclusiva.

A invisibilidade da população negra no interior do Brasil constitui um fenômeno histórico diretamente relacionado ao apagamento cultural e social, iniciado no período colonial e aprofundado após a abolição da escravidão. Apesar da relevância dos sujeitos negros na construção econômica, social e cultural dessas regiões, suas trajetórias foram sistematicamente relegadas a um plano secundário pelas narrativas oficiais, majoritariamente produzidas por elites locais. A historiografia tradicional, ao privilegiar a herança europeia e destacar figuras de colonizadores e imigrantes, consolidou uma memória seletiva que marginalizou a experiência afrodescendente.

Nesse contexto, refletir sobre a presença negra no interior do país implica revisitar memórias, práticas culturais e tradições orais que resistiram à exclusão institucionalizada, permitindo compreender a centralidade dessas comunidades na formação do tecido social brasileiro. O resgate dessas histórias, especialmente nas regiões interioranas, como o Noroeste Fluminense, contribui para o reconhecimento

da contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros na constituição da identidade regional e nacional. Essa perspectiva permite romper com o silenciamento histórico e inserir as experiências negras como parte estruturante da cultura e da história local.

Formação Docente e Letramento Racial: Experiências e desafios na rede Municipal de Itaperuna

A partir da definição do planejamento e da estrutura metodológica, iniciou-se a etapa de execução da formação, que contou com professores da rede municipal de Itaperuna. O primeiro encontro presencial ocorreu em 29 de agosto de 2025, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e contou com a participação de 45 professores da rede pública e marcou o início da Formação Docente e representando um momento simbólico de abertura do diálogo sobre as relações étnico-raciais no contexto escolar. A docente formadora apresentou os fundamentos conceituais que norteariam os estudos, contextualizando a proposta e evidenciando a importância da construção de uma prática pedagógica comprometida com a equidade racial. Durante o encontro, os professores relataram experiências e percepções sobre o tema, demonstrando grande interesse e envolvimento. Para muitos, foi o primeiro contato com os conceitos apresentados, o que evidenciou a relevância da formação continuada nessa área.

A formação foi organizada em cinco módulos, com carga horária de seis horas cada, totalizando trinta horas de capacitação. Os materiais e atividades foram disponibilizados de forma on-line, por meio da plataforma Google Classroom, utilizada para o compartilhamento dos conteúdos e orientações. O material didático foi elaborado em formato de apresentação de slides, posteriormente disponibilizado em arquivo PDF, de modo a facilitar o acesso e o acompanhamento das atividades de forma assíncrona. Ao término de cada módulo, foi proposta uma avaliação, destinada à realização de atividades reflexivas, com o objetivo de consolidar os conhecimentos abordados.

O Módulo I teve como foco a apresentação dos conceitos de etnia, raça e o processo histórico da escravidão no Brasil. Com base em autores como Kabengele Munanga (2020) e Silvio Almeida (2019), o módulo discutiu como o racismo foi construído socialmente a partir da colonização europeia e das grandes navegações dos séculos XV e XVI. Os debates ressaltaram que o racismo não é um fenômeno

isolado, mas uma estrutura social que sustenta desigualdades e se manifesta cotidianamente, inclusive nas instituições educacionais. A análise levou os docentes a reconhecerem a necessidade de repensar suas práticas pedagógicas e de abordar a temática racial de forma crítica e transversal no currículo.

No Módulo II, o tema central foi o mito da democracia racial, amplamente difundido a partir da obra *Casa-Grande & Senzala* (1933), de Gilberto Freyre. A partir das reflexões de Djamila Ribeiro (2019) e), os professores analisaram como a ideia de harmonia entre as raças no Brasil serviu historicamente para mascarar as desigualdades e o racismo estrutural. O módulo também abordou as políticas de branqueamento e a influência das teorias eugenistas no início do século XX, quando a imigração europeia foi incentivada com o objetivo de “melhorar a raça”.

A análise da obra *A Redenção de Cam* (1895), de Modesto Brocos, permitiu compreender como a arte também reforçou o imaginário do branqueamento e da hierarquização racial. A discussão ajudou os educadores a reconhecerem que a ausência de conflitos explícitos não significa a inexistência de racismo, mas, ao contrário, a naturalização das desigualdades.

O Módulo III concentrou-se na análise do racismo estrutural e institucional, a partir da obra *Racismo Estrutural*, de Silvio Almeida (2019). O módulo diferenciou o racismo individual (vinculado a atitudes pessoais discriminatórias) do racismo institucional (ligado às práticas e políticas que produzem desigualdades) e do racismo estrutural, que se manifesta como base de organização da sociedade. As discussões evidenciaram como o racismo está presente de forma velada nas relações escolares, nas escolhas curriculares e nos materiais didáticos.

O Módulo IV tratou da Lei nº 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do país. O estudo da legislação foi acompanhado de reflexões sobre outras leis correlatas, como a Lei nº 12.288/10 (Estatuto da Igualdade Racial).

O Módulo V foi dedicado à herança africana e afro-brasileira no contexto local de Itaperuna e região. As discussões partiram da obra *A Terra da Promissão*, de Porfírio Henriques (1956), que relata o processo de ocupação do Vale do Carangola e a presença de africanos escravizados na formação da cidade. Foram analisados episódios de resistência negra, como as fugas e a formação de quilombos, além do papel do Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna (MOABI), criado em 1983, na preservação da memória e valorização da cultura afrodescendente. O módulo também

abordou manifestações culturais como o Caxambu, a Capoeira, o Samba e o trançado Nagô, além das religiões de matriz africana, refletindo sobre a importância do respeito à diversidade religiosa e cultural. Essa abordagem permitiu conectar os estudos teóricos à realidade do município, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade entre os participantes.

Inicialmente, 63 professores foram matriculados na plataforma, marcando o início do processo formativo voltado à reflexão sobre práticas pedagógicas e ao desenvolvimento do letramento racial. Entretanto, nem todos os participantes concluíram as atividades até o final do percurso. O gráfico, a seguir, apresenta a relação entre as atividades realizadas e pendentes ao longo do processo formativo, permitindo visualizar as oscilações no nível de engajamento dos professores em cada etapa da formação.

Gráfico 2 - Quantitativo de professores que realizaram e deixaram de realizar as atividades propostas durante o processo formativo, conforme dados registrados na plataforma.

*Fonte: Dados extraídos da plataforma Google Classroom, organizados pela professora formadora (2025)

A análise dos dados referentes à realização das atividades pelos professores cadastrados na plataforma evidencia um percurso formativo marcado por oscilações no engajamento e na execução das propostas. Na primeira atividade, observa-se uma adesão significativa, com 42 realizações frente a 21 pendências, indicando motivação inicial e disposição para participar ativamente do processo. Essa tendência positiva se mantém nas atividades seguintes, embora com uma leve redução no número de

tarefas concluídas, o que pode refletir o início de um processo de acomodação ou o surgimento de desafios relacionados à gestão do tempo e às demandas profissionais.

A atividade 4 constitui um ponto de inflexão importante, com 31 pendências e 24 realizações, configurando o menor índice de participação no conjunto analisado. Tal cenário pode estar associado ao aumento da complexidade das tarefas, à sobrecarga de trabalho docente ou mesmo a um momento de desmotivação temporária. Contudo, a partir da atividade 5, observa-se um movimento de retomada, culminando na atividade 6, onde o número de realizações (48) supera amplamente o de pendências (15), demonstrando uma recuperação significativa do comprometimento dos participantes. Ao final do curso, ainda foi proposta uma atividade de recuperação para 26 professores que não haviam concluído nenhuma das tarefas. Desses, apenas 9 realizaram a atividade, permanecendo 17 pendentes, o que evidencia a necessidade de estratégias adicionais de acompanhamento e incentivo para garantir a plena participação de todos os envolvidos.

Sob uma perspectiva reflexiva, esses resultados evidenciam que a participação em processos formativos é dinâmica e multifacetada, sendo influenciada por dimensões pessoais, institucionais e pedagógicas. As variações no engajamento não devem ser interpretadas apenas como lacunas de envolvimento, mas como expressões da complexidade do cotidiano docente, permeado por múltiplas responsabilidades e desafios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da formação, também se observou um interesse crescente dos professores em compreender as dimensões do racismo e suas implicações na prática pedagógica. As discussões revelaram lacunas teóricas, mas, sobretudo, disposição para ressignificar o cotidiano escolar a partir de uma perspectiva crítica e inclusiva. Considerando a realidade dos docentes, especialmente aqueles que conciliam múltiplas jornadas de trabalho, foram realizadas adaptações no cronograma e ampliados os prazos de entrega das atividades, garantindo maior flexibilidade e participação efetiva.

A experiência reforçou que o letramento racial constitui um processo contínuo, que demanda tempo, reflexão e compromisso coletivo. Mais do que a inserção de conteúdos sobre a história e cultura afro-brasileira e africana no currículo, a efetivação

da Lei nº 10.639/03 requer o repensar das metodologias, das linguagens e das relações que estruturam o ambiente escolar. Nesse sentido, o percurso formativo desenvolvido revelou-se um espaço de conscientização e transformação, no qual o exercício da docência é compreendido como uma prática social comprometida com a equidade e com a valorização da diversidade étnico-racial.

Conclui-se que a Formação Docente em Educação Étnico-Racial, desenvolvida no município de Itaperuna, representou um avanço significativo no fortalecimento das políticas públicas educacionais voltadas à promoção da igualdade racial. A iniciativa possibilitou aos professores ampliar seus conhecimentos, reconhecer as marcas do racismo estrutural e valorizar a diversidade cultural brasileira. Ao integrar teoria, prática e história local, a formação consolidou-se como uma ação transformadora, reafirmando o papel da escola como espaço de resistência, diálogo e construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Diário Oficial da União, Brasília, 2003.

BRASIL. **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008**. Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

BRASIL. **Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010**. Estatuto da Igualdade Racial. Brasília, 2010.

BROCOS, Modesto. **A Redenção de Cam**. 1895. Óleo sobre tela, 199 cm x 166 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

CARINE, Bárbara. **Como ser um educador antirracista**. São Paulo: HarperCollins Brasil, 2023.

FREYRE, Gilberto. **Casa-Grande & Senzala**. Rio de Janeiro: Record, 1933.

HENRIQUES, Porphírio. **A Terra da Promissão: história de Itaperuna**. Rio de Janeiro: Aurora, 1956.

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama Itaperuna (RJ)**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaperuna/panorama>. Acesso em: 16 out. 2025.

MUNANGA, Kabengele. **Rediscutindo a mestiçagem no Brasil**. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

RIBEIRO, Djamila. **Pequeno manual antirracista**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.